

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLYIY VA O'RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI
NAVOIY DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI
O'ZBEK TILSHUNOSLIGI KAFEDRASI**

**OLYIY TA'LIMDA
FANLARARO ALOQADORLIK**
Respublika ilmiy-amaliy konferensiya
MATERIALLARI

Navoiy shahri
2021-yil 16-aprel

TASHKILY QO'MITA:

B.Sobirov	Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
A'zolari:	
S.Xo'jjiyev	Navoiy davlat pedagogika instituti ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor
D.Ro'ziyev	Navoiy davlat pedagogika instituti o'quv ishlari bo'yicha prorektor
X.Qurbonov	Navoiy davlat pedagogika instituti yoshlar bilan ishlash bo'yicha prorektor
H.Tursunov	Navoiy davlat pedagogika instituti moliya va iqtisodiy ishlar bo'yicha prorektor
N.Murodova	Navoiy davlat pedagogika instituti O'zbek tilshunosligi kafedrası professori, f.f.d.
R.Yusubova	Navoiy davlat pedagogika instituti O'zbek tilshunosligi kafedrası mudiri, dotsent, f.f.n.
N.Yarashova	Navoiy davlat pedagogika instituti O'zbek tilshunosligi kafedrası katta o'qituvchisi, f.f.f.d. (PhD)

ILMIY MUHARRIRLAR:

N.Murodova	Navoiy davlat pedagogika instituti O'zbek tilshunosligi kafedrası professori, f.f.d.
G.Boltayeva	Navoiy davlat pedagogika instituti O'zbek tilshunosligi kafedrası dotsenti, f.f.n.

MAS'UL MUHARRIRLAR:

R.Yusubova	Navoiy davlat pedagogika instituti O'zbek tilshunosligi kafedrası mudiri, dotsent, f.f.n.
N.Yarashova	Navoiy davlat pedagogika instituti O'zbek tilshunosligi kafedrası katta o'qituvchisi, f.f.f.d. (PhD)

IQTIDORLI O'QUVCHILARNING IMKONIYATLARINI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARINING AHAMIYATI S.XOLIQOVA.....	172
INTEGRATSION TA'LIMNI TASHKIL QILISHDA KO'RIK-TANLOVLARNING O'RNI D.KAMOLOVA.....	175
ONA TILI VA ADABIYOT DARSLARIDA QO'LLANILADIGAN DIDAKTIK METODLARINING O'QUVCHILAR HAYOTIDAGI O'RNI Sh.Axmedova.....	177
BOSHLANG'ICH SINIF SAVODXONLIK DARSLARIDA DIDAKTIK O'YINLARNING O'RNI S.Bahronova Ilmiy rahbar: prof. M.Ernazarova.....	178
INTEGRATSION TA'LIM – TA'LIM SAMARADORLIGI MEZONI X.Bo'ronova.....	180
OLMOSH SO'Z TURKUMINI O'RGANISHDA BADIY ASARLARNING O'RNI L.To'rayeva.....	181
TASVIRIY IFODALAR- NUTQ KO'RKI N.Qahramonova.....	183
SADRIDDIN AYNIYNING "ODINA" ASARIDA SEVGI KONSEPTI R.Muslixiddinova Ilmiy rahbar: f.f.f.d (PhD) N.J.Yarashova.....	184
TARBIYA FANINI O'QITISHDA FANLARARO ALOQADORLIK O.O'rinova.....	185
"MUHOKAMAT UL-LUG'ATAYN" ASARIDA SO'Z QO'LLASH MAHORATI VA NUTQ ODOBI MASALALARI F.Boboqulova Ilmiy rahbar: f.f.f.d (PhD) N.J.Yarashova.....	187
"MAHBUB UL-QULUB"DA O'XSHATISHLARNING LINGVOKULTUROLOGIK XUSUSIYATLARI R.Davlatova Ilmiy rahbar: f.f.f.d (PhD) N.J.Yarashova.....	188
"O'TGAN KUNLAR" ROMANIDA SHAXS DEYKISISINING PRAGMATIK XUSUSIYATI D.Rajabova Ilmiy rahbar: f.f.f.d (PhD) N.J.Yarashova.....	190

Futbolning bunday nom olishi shu o'yin bilan shug'ullanuvchilar miqdoriga nisbatan emas, balki shu o'yin ishqibozlarining soni bilan bog'liq holda yuzaga kelgan.

Inson umri va uning davrlarini anglatuvchi perifr azalar.

Ilohiy ne'mat – umr.

Mazkur perifr azalar umr haqidagi maqola sarlavhasiga chiqarilgan. Ma'lumki, "**umr** [a] *Tug'lgandan to o'lguncha bo'lgan davr*"ni anglatadi. (O'TIL., II t., 275). Umrning **ilohiy ne'mat** sifatida baholanishi diniy tasavvurlarga bog'lanadi va uning Iloh tomonidan insonga berilishini nazarda tutadi. **Ne'mat** so'zi esa perifr azalar tarkibida "*ezgu ish, yaxshi narsa*" ma'nosi bilan qatnashgan.

Inson umrining gul fasli, umr bahori, orzular chashmasi – yoshlik.

Mazkur perifr azalar bahorga umrning yoshlik davrini qiyoslash asosida yuzaga kelgan. Chunki yoshlikda inson jismonan kamolga yetgan bo'ladi. Hazrat Alisher Navoiy she'rlarini to'plab, devon tuzganlarida ham ularni yil fasllariga qiyoslab nomlagan edilar: "*Bolalik g'aroyibotlari*", "*Yigitlik nodirotlari*", "*O'rta yosh badiialari*", "*Keksalik foydalari*". Demak, yoshlikning bahorga qiyoslanishi insonning bu davrda kamolga yetishi, jismonan yetilishi, kuch-g'ayratga to'lishi bilan bog'lanadi.

Insonning axborot olishi va axborot uzatishi uchun xizmat qiladigan vositalarni anglatuvchi perifr azalar

To'rtinchi hokimiyat – ommaviy axborot vositasi (OAV).

OAVning bunday nomlanishi rasmiy ravishda qayd etilgan va jamiyatni boshqarishda ishtirok etadigan – qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud hokimiyatidan keyin norasmiy hokimiyat sifatida qaralishi bilan izohlanadi.

Ko'rinadiki, tasviriy ifoda tushunchani bildirishi bilan so'zga teng, lekin so'zdan ko'ra bo'yoqdorligi yuqori. Uni o'rinni qo'llash nutqimizning jozibadorligini namoyish etadi.

SADRIDDIN AINIYNING "ODINA" ASARIDA SEVGI KONSEPTI

Raxshona MUSLIXIDDINOVA,

NavDPI, O'zbek tili va adabiyoti 2-kurs talabasi

Ilmiy rahbar: f.f.f.d. (PhD) N.Yarashova

Badiiy asar o'zida ko'plab ma'nolarni qamrab oladi, turli xil tushunchalarni ifodalaydi. Ko'p holatlarda asar g'oyaviy mazmunida aynan ma'lum bir konsept har tomonlama ustunlik qiladi. Xususan, Sadridin Ainiyning "Odina" asarida voqealar tizimida sevgi konsepti ustunlik qilishini ko'ramiz.

"Konsept" atamasiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, konsept bu madaniy belgilangan verballashgan ma'no bo'lib, leksik semantik paradigmani hosil qiladigan, bir qator o'ziga xos realizatsiyaga ega bo'lgan ifoda planiga ega birlik tushiniladi. O'quvchiga tushunilishi oson bo'lishi uchun "konsept" atamasini – tushunchaga yaqin termin deb atasak-da, V.N.Teliya konsept va tushuncha atamasi bir xil emas degan fikrni bildiradi¹.

Til tadqiqotlarida ko'rinadiki, "konsept" so'zining paydo bo'lishi ikki ilmiy yo'nalishlarning - lingvokulturologik va kognitiv tilshunoslik vujudga kelishi sabab bo'ldi. Kognitiv psixologiya va kognitiv lingvistikada "konsept" – "tasavvurdagi obrazning namoyon bo'lishi" ma'nolarini beradi.

Lingvokulturologik konseptlar odatda xalq qadriyatlarini mental borliq, etnik ong sohibining ijtimoiy aql idrokini aniqlashga yo'nalgan bo'ladi.

Yuqoridagi ikki ilmiy fikr tasdig'ini asar tahlili jarayonida ko'rishimiz mumkin. Zero, sevgi-muhabbat tuyg'usi atrofida aylanadigan voqealarda zamon qanday bo'lishidan qat'iy nazar milliy qadriyatlar ozmi-ko'pmi bo'y ko'rsatadi. Jumladan, Odina va Gulbibi ona tarafdin qarindosh bo'lishlariga qaramay og'iz solib qo'yilgani bois nikohsiz yolg'iz qolishlari mumkin emasligi, Oyshabibining vafotidan keyin qishloqdosh farzandidan ayro mushtipar bir ayolning Gulbibini qaramog'iga olish uchun qilgan harakati nazardan chetda qoladigan hodisa emas albatta.

¹ Телия В.Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. М., 1996. С. 96, 215.

Shuningdek, Odina to'ysiz Gulbibi bilan nikoh taklifini o'rtaga tashlaganda "sochini urf-odat orasida oqartirgan yetmish yashar" deya ta'rif beriladigan oila kattasi Oyshabibi bu fikrni keskin rad etishini ko'rishimiz mumkin. Adibning asar tizimiga muallif so'zlarisiz voqealarni shaxsiy tanqid qilishini ham sezish mumkin. Xolbuki, o'z ahvolidan kelib chiqmay sevgisiga yetishish yo'llari kesilgan Odina va Gulbibining taqdirleri bunchalik ayanchli bo'lmas edi.

Konsept asarda o'z-o'zidan yuzaga chiqib qolmaydi, konseptning shakllanishi individual obraz tug'ilishidan boshlanib, lisoniy birlikning paydo bo'lishi bilan tugaydi. Konsept ham tafakkur birligi va uning asosida tushuncha, obraz va lisoniy ma'no umumlashmasi yotadi. Qarangki, Odinaning Gulbibi uchun bo'lgan sevgi-muhabbati uni ko'p narsada olg'a undaydi. Bosh

